

Лопухіна О. В.

Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Резніков С. Л.

Протоіерей, Свято-Георгіївська церква, м. Львів

ІСТОРІЯ ДВОХ ІКОН БОГОРОДИЦІ: АФОН – ЛЬВІВ – КИЇВ

Дві ікони Божої Матері, написані в Святій Горі і надіслані до Львова на початку ХХ ст., є об'єктом даної розвідки. Історико-культурний контекст їх створення та подальшої долі висвітлює складні реалії української історії ХХ ст.

Перша з двох пам'яток – ікона Божої Матері “Позбавителька”¹ належить до збірки афонського живопису Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. На пам'ятці церковнослов'янськими літерами напис: “Образ Пресвятої Богородиці Ізбавительниці”². Текст на звороті повідомляє, що 13 травня 1905 р. ікону було освячено та надіслано в дар членам львівського Ставропігійського Братства-Інституту для братської Свято-Успенської церкви (іл. 1). Несподіване відкриття відбулося під час експонування ікони на виставці “Благословення Святої Гори Афон” (НКПКЗ, 2016–2017 рр.). Виявилось, що у львівському Свято-Георгіївському храмі є її “рідна сестра” – ікона Богородиці “Тихвінська Сльозоточива”, теж одночасно із вищезгаданою іконою (що нині в колекції НКПКЗ) надіслана в дар православним галичанам. Про прибуття до Львова 20 вересня 1905 р. дарів з Афона – двох ікон Богородиці, повідомляла газета “Галичанин”³.

Іл. 1. Ікона Богородиці
“Позбавителька” (КПЛ-Ж-1669)

Писемні джерела, знайдені в Центральному державному історичному архіві України у м. Львів суттєво розширили інформаційне поле пам'ятки афонського іконопису із зібрання Заповідника. Справа з назвою “Листи монахів Афонського монастиря про пересилання ікони на прохання Ставропігійського Інституту” містить історію написання двох ікон та їхнє прибуття до Львова⁴. Складається справа з шести листів афонського монаха Свято-Пантелеймонівського монастиря Денасія (Юшкова), відправлених у відповідь його львівському кореспонденту протягом 1903–1905 рр.

Початок письмовому спілкуванню поклав лист Миколи Миколайовича Герасимовича, сеньйора (або старійшини) Ставропігійського інституту в 1901–1906 рр., написаний 10 квітня 1903 р. Колишнє православне Львівське Братство, за виразом Герасимовича, “пало у боротьбі з польським католицизмом”, прийнявши у 1709 р. під тиском обставин унію з Римом. Статут Ставропігійського інституту, який був створений на основі Братства у 1788 р., поставив за мету збереження в руському народі⁵ християнсько-кафолічної віри за грецько-східним обрядом. Сеньйор Ставропігійського Братства-Інституту у своєму листі до Афона висловив бажання отримати благословення від Святої Гори ікони Пресвятої Богородиці для львівської Успенської церкви та залу Братства. Відповідь від імені монахів святогорців

¹ Церковнослов'янське найменування чудотворної ікони означає “та, що збавляє від бід і нещасть”.

² Лопухіна О. В. Пам'ятки афонського іконопису в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Могилянські читання 2011. Збірник наукових праць. Київ, 2012. С. 236-239.

³ Галичанин [газета]. 21 вересня (4 жовтня) 1905 р., число 211.

⁴ ЦДІАЛ України, ф. 129, оп. 2, спр. 1409.

⁵ Найменування “руській” в Галичині та на Буковині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. мало значення “український”. Див. Гринченко Б. Словник української мови. Т. 4. Київ, 1909. С. 89.

написав 21 липня 1903 р. о. Денасій (Юшков), який з 1885 р. виконував послух у канцелярії та бібліотеці Свято-Пантелеймонівського монастиря¹. Афонський монах писав про необхідність членам Братства, у разі якщо вони самі “це усвідомлюють і мають бажання”, роз’яснювати руським галичанам їхні православні коріння і Братству знов стати істинно православним. Обіцяючи замовити і надіслати в дар кілька ікон Богородиці, він висловлював стурбованість щодо можливого неблагоговійного ставлення уніатського духовного керівництва до православних ікон².

Наступний лист від старійшини Ставропігійського інституту о. Денасій отримав з невстановлених причин лише через рік, у квітні 1904 р. Цього разу М. М. Герасимович висловив бажання замовити афонським живописцям іконостас у візантійському стилі для братської церкви. Прохання було невідповідним, оскільки на початку ХХ ст. постало питання про необхідність оновлення інтер’єру львівської Успенської церкви. Керівництво Ставропігійону вважало доцільним повернення візантійської стилістики в українські храми і, зокрема, мало намір усунути бароковий головний іконостас Успенської церкви³.

О. Денасій, пояснюючи неможливість виконання такого замовлення, писав, що на Афоні ікони візантійського стилю можна побачити лише на стінах стародавніх храмів і в старовинних іконостасах. Стиль сучасних афонських іконописців він досить влучно визначив як середній між суворим візантійським і вільним італійським. Тогочасний стан іконописної справи на Афоні він характеризував так: “На Афоне нет в полном смысле слова иконописных братств-мастерских... Нынешние живописцы занимаются этим делом как рукодельем для жизни и почти всецело для русских: монастыря, скитов и больших келий. А эти по заказам из России. Иконописцев много и всегда имеют работу. Цены очень порядочны”⁴. Замовлення надходили переважно на виконання списків чудотворних афонських ікон Богоматері. За порадою ченця значно простіше і дешевше було б замовити іконостас у строго візантійському стилі в Росії.

Денасій (Юшков) був добре обізнаний в афонських справах, оскільки з 1889 р. він впродовж 30-ти років, виконуючи послух старця – ігумена Макарія (Сушкіна), подорожував Афоном та записував все, що знайде важливим та особливим. Свої листи до Львова він писав від імені монахів – святогірських пустинножителів, вказуючи різні зворотні адреси, в залежності від зміни місця свого проживання.

У листі він знову висловив невпевненість щодо належного шанування ікони Богородиці в разі надіслання її до уніатської Успенської церкви: “И если будет прислана, то каким образом будет принята и внесена в Церковь? Торжественно ли с подобающею честью, как драгоценный дар – благословение Афона, чем волей-неволей будет сделан упрек римокатолицизму и принижение так называемому униатству или греко-католичеству, или же тихим и сокровенным образом? Но так или иначе, а не прикажет ли Галицкий Униатский Митрополит вынести эту Афонскую Икону Богоматери из Успенской Церкви, да еще пожалуй с позором, и с наказанием виновников?”⁵.

Сумніви афонського монаха, здається, були нарешті розсіяні і в останньому листі від 17 липня 1905 р. о. Денасій (Юшков) повідомив про відправлення ікони Ставропігійському Братству-Інституту. “Благоволийте принять с такою же любовью, с каковою посылается в “дар благословение” и хранить и иметь её с подобающею честью и благоговением”⁶. На кипарисовій дошці (висота 1 аршин 4 вершки) був список чудотворної афонської ікони Божої Матері “Позбавителька”. В іконну дошку були закладені частки мощей

¹ Святогорец, путешественник, писатель: схимонах Денасий (Юшков) // Русский Афонский Отечник XIX–XX веков. Т. 1. Святая Гора, РПМА, 2012. С. 395-401. URL: <http://afonit.info/biblioteka/nasledie-russkogo-monastyrya/svyatogorets-puteshestvennik-pisatel-skhimonakh-denasij-yushkov-den-pamyati-27-iyunya>.

² ЦДІАЛ України, ф. 129, оп. 2, спр. 1409, арк. 2.

³ Семчишин-Гузнер О. Передумови конкурсу на обнову інтер’єру Успенської церкви у Львові, оголошеного Ставропігійським інститутом 1912 р., та участь у конкурсі Модеста Сосенка // Львівське ставропігійне Успенське братство в духовній культурі України. Матеріали III Міжнародної наукової конференції (м. Львів, 26 травня 2011 р.). Львів, 2011. С. 100-101.

⁴ ЦДІАЛ України, ф. 129, оп. 2, спр. 1409, арк. 8зв.

⁵ Там само, арк. 9зв.

⁶ Там само, арк. 12.

св. вмч. Феодора Стратилата, св. безсрібників Косьми й Даміана та інші святині, перелік яких вказано у листі. Свята ікона, написана коштом найбідніших Святогірських пустинножителів, подарована львівському Братству як благословення від Святої Гори Афон “всем Русским всей Галиции, нынешним и будущим”.

На звороті іконної дошки рукою о. Денасій зроблений такий напис:

“Святая Афонская Гора 1905 г. Мая 13-го дня. Сия святая икона Пресвятая Богородицы, подобие чудотворной Афонской Пантелеймонова Монастыря, а ныне подведомственнаго оному Ново Афонскаго Симоно-Кананитскаго Монастыря, что на Кавказе, именуемая “Избавительница”, писана и освящена на Афоне и посылается в безмездный дар от имени Русских и других беднейших Святогорских Пустынножителей Высокопочтенным Старейшине и Членам Львовскаго Ставропигийскаго Братства-Института для принадлежащей сему Братству Церкви в честь преславнаго Успения Пресвятая Богородицы в городе Львове, во благословение от Святыя Горы Афонския – Земнаго Удела Царицы Небесныя Братству и Членам в благодатную помощь от врагов видимых и невидимых. Всепречистая, Всепреблагословенная, Всепренипорочная Дева Владычица Богородица, Усердная Заступница всего рода Христианскаго, да будет всем с верою и любовию к Ней прибегающим и молящимся пред сим Ея всечестным Образом скорою Услышательницею их молений, Избавительницею от всяких бед, зол и напастей, Утешительницею скорбящих и плачущих, Врачевательницею болящих, Питательницею бедных, Попечительницею сирот, вдовиц, старцев и убогих, Наставницею учащих и учащихся в преподавании и усвоении наук и познаний истинно полезных и Ходатаицею пред Сыном Своим и Богом о даровании времен мирных, земли плодородия, воздуху благорастворения, соединении всех, и всем и каждому всего к жизни временной и спасению вечному благопотребнаго (іл. 2).

З істинно чернечою скромністю, якою відзначені всі його листи, о. Денасій писав: “Живопись святой иконы Всепречистой и Богомладенца не художественная и быть может с некоторыми недостатками и неправильностями в очертаниях, так как все здешние иконописцы, можно так выразится, доморощенные, но смиреннейше просим прикрыть эти недостатки нашею искренностью дара благословения, нашею очевидною любовию к Вам, а в лице Вашем ко всем Русским Галичанам”¹. Ім’я іконописця не було названо, але можна припустити, що ним міг бути монах Спиридон іконописець, на адресу якого мали надходити листи для о. Денасія.

За висловленим у листі проханням, у газеті “Галичанин” було розміщено об’яву про прибуття до Львова двох копій чудотворних ікон Божої Матері – “Позбавителька” і “Тихвінська Сльозоточива”. У випуску газети від 21 вересня (4 жовтня за нов. ст.) 1905 р. під рубрикою “Новинки” з’явилася замітка “Дари з Афона”. Тихвінська Сльозоточива ікона призначалася для львівської церкви Святого великомученика Георгія, на той час єдиного православного храму в Галичині (іл. 3; 4). Настоятелем освяченої в 1901 р. церкви, що належала до Буковинської митрополії, був архіпресвітер о. Микола Димитрієвич, за посередництва якого встановилося письмове

Іл. 2. Напис на звороті ікони Богородиці “Позбавителька”

¹ ЦДАЛ України, ф. 129, оп. 2, спр. 1409, арк. 123в.

спілкування між Ставропігійським Інститутом і афонським ченцем. Список з чудотворного афонського образу надався в дар від Святогірських пустинножителів православним людям Галичини “в благодатную всем им и потомкам их помощь от всяких бед и напастей, от врагов видимых и невидимых”. На звороті ікони рукою о. Денасія був зроблений напис:

“Святая Афонская гора 1905 года, февраля 17-го дня. Сия святая Икона Пресвятыя Богородицы, подобие чудотворной Афонской, именуемая “Тихфинския-Слезоточивья”, писана и освящена на Афоне и посылается в безмездный дар от имени Русских и других Святогорских Пустынножителей Русской Православной Общине в городе Львове, для Русской Православной Церкви в г. Львове во имя св. Великомученика Георгия Победоносца, в неотъемлемое достояние ея навсегда, а если бы та перестала когда-нибудь с изменением времен или обстоятельств существовать как Православная Церковь, то она – Икона – по праву и закону должна быть перенесена в другую Православную Церковь в Галиции или Буковине, преимущественно Русскую, по указанию и назначению Митрополита или Консистории Буковинских, во благословение от Святыя Горы Афонския – Земнаго Удела Царицы Небесной всем Русским и другим Православным по всей Галиции, в благодатную всем им и потомкам их помощь от всяких бед, зол и напастей, от врагов видимых и невидимых. Всепреблагословенная, Всепречистая, Всенепорочная Дева Владычица Богородица – Слезная Молительница о роде христианском и о всем роде человеческом, да утешит всех пришествием Своего всечестнаго Образа с Своего Земнаго Жребия – святой Горы Афонской, да будет всем с верою и любовию к Ней прибегающим и молящимся пред сим Ея всечестным Образом скорою Услышательницею их молений, Утешительницею в скорбях, Врачевательницею в недугах душевных и телесных, Покровительницею всех безвинно гонимых и обидимых, Попечительницею вдовиц, сирот, нищих, старцев, убогих и всеми оставленных, Просветительницею заблудших, Наставницею учащих и учащихся в преподавании и усвоении наук и познаний истинно полезных и многомоцною Ходатаицею пред Сыном Своим и Богом о даровании времен мирных, земли плодородия, воздуху благорастворения, плодов изобилия, о просвещении сидящих во тьме и сени смертней идолопоклонства, магометанства, иудейства, иноверия и безверия, светом веры Православно-Христианской, отпадших и отторгнутых от православной Церкви и всех блуждающих во тьме раскола и сектанства, да возвратит и введет во ограду Ея – спасительную, и всем и каждому да дарует вся к жизни временной и спасению вечному благопотребная и жизнь вечную. Аминь”.

Іл. 3. Свято-Георгіївська церква (1897–1901), архітектор Густав Захс, м. Львів, світлина 1901 р.

Іл. 4. Свято-Георгіївська церква. Сучасний вигляд

Іл. 5. Ікона Богородиці “Тихвінська Сльозоточива”

Ікона Божої Маієрі “Тихвінська Сльозоточива”, надана “в неотъемлемое достояние” львівській православній церкві Св. великомученика Георгія, незмінно міститься там протягом 115 років. Кіот із вшанованим молитовним образом розташовано з лівого боку на солеї Свято-Георгіївського храму (іл. 5). Львівська ікона Богородиці “Тихвінська Сльозоточива” рішенням Св. Синоду УПЦ у 1997 р. була визнана чудотворною.

Інша доля очікувала ікону Богородиці “Позбавителька”, надіслану на благословення Старопіпійному Братству-Інституту і всім православним галичанам. План-проект реставрації інтер'єру Успенської церкви з включенням візантійської стилістики, складений за участю М. М. Герасимовича, був відхилений в 1906 р. Центральною комісією з охорони пам'яток історії і мистецтва у Відні¹. Надіслана з Афона ікона Богородиці була передана до музею Ставропіпійського інституту і занесена до його опису². Після приєднання Західної України до УРСР у листопаді 1939 р. Ставропіпійський Інститут було закрито, збірку музею Ставропіпійону розкомплектовано між Львівським історичним музеєм, Львівською галереєю мистецтв та Центральним державним історичним архівом у м. Львів³. Твори образотворчого мистецтва увійшли до реорганізованої Львівської галереї мистецтва. Проте афонська ікона Богородиці “Позбавителька” невідомо як опинилася у 1940 р. в музейному зібранні Києво-Печерського історико-культурного заповідника, де зберігається і тепер⁴. Окрім запису в книзі обліку про надходження ікони в 1940 р. до недавнього часу були відсутні будь-які інші документальні свідчення про історію пам'ятки.

Щодо обставин її появи в Києві можна висловити деякі припущення. Після приходу Радянської влади до Львова в листопаді 1939 р. почався процес націоналізації та реорганізації львівських музеїв, що проходив під керівництвом Народного комісаріату освіти УРСР, до складу якого входило Управління музеями. “До Львова були скеровані бригади наркомату освіти УРСР із числа музейних працівників Києва, Харкова, Дніпропетровська з конкретним партійним завданням: запроваджувати у музейництві західних областей України принципи соціалістичного будівництва”⁵.

До складу комісії входив тодішній директор Києво-Печерського історико-культурного заповідника П. П. Курінний⁶. Афонська ікона, названа в опису Ставропіпійського музею пам'яткою “новітнього письма”, не була цінним експонатом для зібрання Львівської галереї мистецтв. Цілком вірогідно, що саме з ініціативи П. П. Курінного її передали до Києво-Печерського заповідника.

Отже, на основі виявлених писемних джерел було досліджено обставини написання афонської ікони Божої Матері “Позбавителька” з колекції НКПІКЗ. Історико-культурний контекст створення пам'ятки висвітлює духовно-культурну орієнтацію керівництва Ставропіпійського інституту на початку ХХ ст., аспекти ментальності афонського чернецтва, тогочасний стан іконописної справи на Афоні. Встановлено, що ікона була написана і надіслана до Львова одночасно з іконою Богородиці “Тихвінською Сльозоточивою”, яка дотепер перебуває у львівському Свято-Георгіївському храмі. Гіпотеза про обставини надходження ікони Богородиці “Позбавителька” до фондів НКПІКЗ потребує подальшого архівного пошуку.

¹ Семчишин-Гузнер О. Передумови конкурсу на обнову інтер'єру Успенської церкви у Львові, оголошеного Ставропіпійським інститутом 1912 р., та участь у конкурсі Модеста Сосенка. Львів, 2011. С. 101.

² Опись музея Ставропіпійського інститута во Львові. Сост. И. С. Свенцицкий. Львов, 1908. № 53. С. 179.

³ Киричук О. С., Федорова Л. Д. Музей Ставропіпійського інституту // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ : Наукова думка, 2010. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Muzej_Stavropihii

⁴ КПЛ-Ж-1669. Ікона “Богородиця Визволителька”. 1905 р. Дерево, олія. 87,0×60,0 см.

⁵ Маньковська Р. В. Музейна справа в Україні: теоретичні, практичні та антропологічні виміри історичного досвіду (1920-ті роки – початок ХХІ ст.). Дисертація на здобуття наук. ступеня докт. іст. наук. Київ, 2017. С. 209. URL: https://phdpu.edu.ua/images/%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%90%20%D0%94%2027.053.01/01122017/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81_%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%8F.pdf

⁶ За повідомлену інформацію автори висловлюють щире подяку заступнику начальника науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ Р. І. Качану.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ИМАО	– Императорское московское археологическое общество
ИТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*

Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*

Петро Балог ОР, доктор богослов'я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Димчик Рафал, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Оксана Прокоп'юк, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам'яток; археологічним дослідженням пам'яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С. Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	216 220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

*Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.*

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020